

CERTIFICATE

OF APRECIATION

SHARQ FALSAFASI

To`ychiyeva Mahliyo Obidhon qizi

GIDROELEKTR STANSIYALARNING ISHLASH PRINSPI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANDI

